

ПРОБЛЕМЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

Студентка экономического факультета Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфулина

Научный руководитель – **ИБРАЕВА САЛТАНАТ КАРШАЛОВНА**
Астана, Казахстан

***Аннотация:** Цель статьи является изучение и анализ проблем аудиторской деятельности, а так же пути их решения. В ходе проведения исследования были рассмотрены теоретические и практические аспекты развития аудита в современных условиях. Определено, что основными проблемами является переход на цифровизацию и нехватка компетентных специалистов, вследствие чего необходимо совершенствование системы подготовки специалистов и создание привлекательных условий труда.*

***Ключевые слова:** Цифровизация, Проблемы аудиторской деятельности, Профессиональные специалисты, Проверка, Репутация.*

Введение:

Актуальность темы исследования обусловлена усиливающимся влиянием цифровизации на все сферы экономической деятельности, включая аудит. Переход на электронные формы отчетности, анализ больших объёмов данных, автоматизация проверки документов, все это существенно изменило подходы к проведению аудиторской проверки. Благодаря внедрению, цифровая аудиторская проверка выявила ряд проблем - от недостаточной компетенции специалистов и сложности адаптации старшего поколения до технических сбоев и угроз кибербезопасности. Все это обусловлено необходимостью детального изучения проблем аудиторской деятельности в условиях цифровизации и поиска путей их решения.

Целью исследования является изучение и анализ проблем аудиторской деятельности, а так же в определении направления по принятию решений и совершенствованию аудиторской проверки. Особое внимание уделяется цифровизации, уровню профессиональной подготовке аудиторов, исключение человеческого фактора и минимизация ошибок при анализе данных.

Для достижения целей в исследовании, требуется решить ряд задач:

● Рассмотреть научные публикации посвящённые проблемам аудиторской деятельности;

- Изучить и выявить факторы влияющие на аудиторские проверки;
- Выявить основные проблемы возникающие при аудиторской проверке;
- Проанализировать влияния цифровизации на качество аудиторской проверки;
- Разработать рекомендации по решению проблем аудиторской деятельности.

Объектом исследования - аудиторская деятельность в Республике Казахстан.

Предметом исследования являются проблемы и направления на усовершенствование аудиторской проверки на территории Республики Казахстан.

В ходе написания работы были использованы такие методы исследования как, анализ научной литературы и публикаций, изучение международных стандартов аудита, обобщение и систематизация данных, сравнение разных стандартов и подходов в проведении аудита.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том что, результаты работы способствуют глубокому пониманию и решению проблем аудиторской деятельности.

Глава 1. Теоретические основы аудиторской деятельности.

1.1. Понятие, сущность и значение аудита.

Аудит - проверка в целях выражения независимого мнения о финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.[1]

Главная цель аудита состоит в определении достоверности и правдивости финансовой отчетности субъекта, в проверке, а так же контроле за соблюдением клиентом законов и норм хозяйственного права и налогового законодательства.[2]

Основные задачи регулирования в области аудиторской деятельности:

- 1) установление правовых основ аудиторской деятельности;
- 2) определение основных направлений осуществления аудиторской деятельности;
- 3) защита прав и законных интересов физических и юридических лиц, государства в области аудиторской деятельности;
- 4) создание условий для повышения профессиональных компетенций аудиторов.[3]

1.2. Цифровизация экономики и ее влияние на аудит.

Современный мир очень быстро развивается и благодаря этому произошли значительные изменения в аудиторской деятельности. Основным изменением стал переход на цифровизацию в РК. Цифровизация внесла большой вклад в развитие аудиторских проверок, а так же выявила ряд ошибок, которые помогли улучшить работу аудитора.

Одной из проблем, возникших в период цифровизации стал, сам переход на электронные документы. Некоторые предприятия понесли убыток, так как стоимость цифровизации и хранения информации обходилась в большие суммы. Но не смотря на это компании продолжают автоматизировать учет на предприятиях, что ведёт к автоматизации бухгалтерских процессов и возможностей задействовать меньшее количество людей.

Использование цифровых технологий также увеличило риск проблем с кражей данных, что значительно влияет на деловую репутацию аудиторской фирмы. Деловая репутация аудиторской фирмы так же является очень важной проблемой аудиторской деятельности, ведь она на прямую влияет на количество и качество проверки.

Глава 2. Проблемы аудиторской деятельности в современных условиях.

Аудиторская деятельность является неотъемлемой частью финансового контроля и обеспечивает достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. Однако в последние годы в аудиторской деятельности наблюдается ряд проблем, связанных как с изменением в законодательстве, так и с активным развитием технологий.

На сегодняшний день возникает серьёзный вопрос в снижении профессиональной компетенции аудиторов и консультантов. Для того, что бы стать аудитором нужно закончить высшее экономическое образование, иметь стаж работы и получить лицензию аудитора, в связи с этим большое количество молодых специалистов выбирает легкодоступные методы обучения, которые не так развиты в экономической сфере. То есть выбирают сертифицирование и обучение в колледжах, не желая развиваться дальше и получать высшее экономическое образование, из-за этого так же возникает дефицит кадров.

Ограниченное количество профессиональных специалистов на прямую влияет на работу аудиторов, ведь большинство из них преклонного возраста, а этот значительно ухудшает работу с технологиями.

Так же основными проблемами аудиторской проверки можно считать:

- Аудиторские риски. Для разработки плана аудита и начала аудиторских проверок необходимо оценить вероятность, всевозможные варианты событий, включая нежелательные, для того, что бы уложиться в сроки и не допустить ошибок в форс-мажорных обстоятельствах.

- Изучение клиента. Необходимо изучить с разных сторон деятельность организации, изучить систему внутреннего контроля и учётную политику. Так же получить полезную информацию из анализа работы внутреннего контроля.

- Планирование аудита. После изучения деятельности организации и всех аспектов системы ее бухгалтерской отчетности, важно правильно определить срок проверки на каждую процедуру, что бы не упустить ни одной детали.

- Контроль качества аудита. Правила и обязанности проверяющих и проверяемых, этика взаимодействия, конфиденциальность информации, сохранение документов.
- Неокупаемость затрат на создание системы проведения аудиторской проверки.
- Отсутствие системного подхода к решению проблем у проверяемой организации.
- Возможные нарушения со стороны аудиторов о конфиденциальности информации аудируемой организации.
- Отсутствие системного подхода к решению проблем проверяемой организации.
- Нехватка выбранных мер направленных на устранение негативных явлений, предупреждению возможных убытков, сбоям систем хозяйственного механизма. [4]

Глава 3. Пути решения проблем аудиторской деятельности.

Проведённый анализ показал, что современная аудиторская деятельность в Республике Казахстан сталкивается с рядом проблем, связанных с внедрением технологий, недостаточным уровнем квалификации работников и преклонным возрастом специалистов. В связи с этим, что бы устранить проблемы нужно обеспечить аудиторские фирмы новыми кадрами, а для этого нужно применить комплекс мер организационного, правового и экономического характера.

1) Совершенствование системы подготовки специалистов. Для этого нужно создать условия в которых молодым кадрам будет интересно и легко развиваться, к примеру дать больше грантов.

2) Создание привлекательных условий труда. Обеспечить более удобный режим работы, повысить заработную плату для начинающих специалистов, сократить режим работы и награждать работников.

3) Повышение квалификаций действующих специалистов. Регулярно проводить тренинги, семинары, которые будут способствовать не только повышению квалификации, но и сплочению коллектива.

4) Внедрение цифровых технологий. Автоматизировать рутинные процессы для снижения нагрузки на специалистов, которое послужит для обеспечения более приятной работой.

5) Создание программ наставничества. Необходимо развивать систему при которой опытные аудиторы передают знания молодым специалистам. Это позволит сохранить профессиональный опыт старшего поколения и адаптировать молодёжь к практической работе.

Благодаря этим пунктам можно решить большинство проблем аудиторской деятельности, которые помогут проводить аудиторские проверки более легко и доступно.

Заключение.

В ходе проведения исследования были рассмотрены теоретические и практические аспекты развития аудита в современных условиях. Среди ключевых проблем выделяются недостаточное количество кадров, большие затраты на цифровизацию и некомпетентность молодых специалистов. Так же установлено что, большинство специалистов преклонного возврата, что создает кадровый разрыв и осложняет внедрение технологий. В работе были предложены пути решения данных проблем включая, совершенствование системы подготовки специалистов, создание привлекательных условий труда, создание программ наставничества. Реализация данных мер позволит повысить качество аудиторских услуг, создать условия для устойчивого развития аудиторской отрасли в Казахстане, привлечь молодых специалистов в профессию и сократить кадровый дефицит.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года №304-1 «Об аудиторской деятельности» (с изменением и дополнениями по состоянию на 31.08.2025 г.) статья 1 пункт 4.
2. Курсовая работа на тему «Организация аудита в Республике Казахстан». Интернет-ресурс: <https://stud.kz/ru/referat/show/34602>
3. Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года №304-1 «Об аудиторской деятельности» (с изменением и дополнениями по состоянию на 31.08.2025 г.) статья 3-1 пункт 2.
4. Научная работа на тему «Проблемы проведения аудиторских проверок» Мазалов С. А. Интернет-ресурс: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemu-provedeniya-auditorskih-proverok/pdf>